

XRISTIANLAR KITOBI TARIXIDAN

Ulug'berdiyeva Orzigul
Yo'ldosheva Farida

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabalari.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10566638>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-January 2024 yil
Ma'qullandi: 23- January 2024 yil
Nashr qilindi: 25- January 2024 yil

KEY WORDS

Muso (a.s), Iso (a.s), Muhammad (s.a.v), xristianlik, yahudiylik, Bibliya, Qadimgi Ahd, Yangi Ahd, Injil, Matto injili, Mark injili, Luka injili, Yuhanno injili, Pyotr, Pavel, Barnava injili, Ayyubiylar injili.

ABSTRACT

Ushbu maqolada Xristianlik dinining muqaddas kitobi bo'lgan Bibliya tarkibiy qismlari ochib berilgan. Qadimgi Ahd va Yangi Ahd qismlarining paydo bo'lishiga to'xtalangan. Yangi Ahd qismiga kiruvchi Injil kitobi tarkibi, paydo bo'lishi, yozilish tarixi ko'rsatib berilgan. Ulardan bo'lgan Mark, Luka, Matt ova Yuhanno injillarining o'ziga xosligi, bir biridan farqli va o'xshash jihatlari hamda olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar dalillar bilan keltirilgan. Bundan tashqari islom olamida mashhur bo'lgan Barnava hamda Ayyubiylar injilining o'ziga xos jihatlari ham to'xtalib o'tilgan.

Xristianlikning muqaddas manbai "Qadimgi Ahd" va "Yangi Ahd" deb nomlanuvchi ikki bo'limdan tarkib topgan "Bibliya" (yunoncha - "kitoblar") kitobi hisoblanadi. "Qadimgi Ahd" qismi "Tavrot", "Zabur" va boshqa bir necha kitob va gimnlarni o'z ichiga olib, umumiy hisobda 39 kitob, ya'ni bo'limlardan iborat. "Yangi Ahd" to'rt "Xushxabar" ("Injil", "Yevangeliya"), havoriylar faoliyati (bir kitob), havoriylarning maktublari (21 kitob) va "Vahiynoma" ni o'z ichiga olgan 27 kitob, ya'ni bo'limlardan tashkil topgan. Bibliya yahudiylik va xristianlik dinlari ta'limotiga ko'ra, u Xudo tomonidan nozil qilingan, asosiy diniy aqida va axloq qonunlarini o'zida jamlagan muqaddas kitoblar majmuasidir. Bibliya so'zining grekchadan tarjimasida "biblia" - "kitob, o'ram" ma'nolarini anglatadi. Hozirgi Bibliya katolik nashrlarida 72 ta kitobdan, protestant nashrlarida esa 66 kitobdan iborat. Ushbu kitob taxminan 1500 yil mobaynida 40 nafar muallif tomonidan yozilgan. Mazkur kitoblar turli adabiy janrlardan, chunonchi, tarixiy voqea, nasabnoma, she'r, hamd-u sano, marsiya, bashorat, tanbeh-u nasihat, hikmatlar va maktublardan iborat. Bu kitoblarning qariyb hammasi qadimgi ibroniy tilida yozilgan. Faqatgina Ezra va Doniyor kitoblaridagi ayrim parchalar oromiy tilida yozilgan. Bibliyaning tarkibiga kiruvchi Injil ya'ni xushxabarlarning muallifi Mark, Matto (Matvey), Luqo (Luka) va Yuhanno (Ioan)lar hisoblanib, barcha xristianlar tomonidan teng kuchli va qonuniy (kanonik) kuchga ega, deb tan olinadi. Injillar orasida eng qadimiysi Matto Injili hisoblanib, u Iso vafotidan 4 yil keyin ibroniy-yahudiy tilida yozilgan. Mark, Matto va Luqo Injillari bir-biriga juda o'xshash bo'lgani sababli "sinoptik Injillar" deb ataladi. Muqaddas kitob muqaddas rivoyatlar (Papalar maktublari va xristian soborlarining qarorlari) bilan to'ldiriladi,

lekin muqaddas rivoyatlar ba'zi xristianlik yo'nalishlari tomonidan tan olinmaydi. I Imperator Konstantingacha Isoning o'g'itlari kitob xoliga keltirilmagan edi. Konstantin yepiskoplardan yozma manbalarni to'plashni va kitob holiga keltirishni buyuradi. Kitobni tayyorlash jarayoni ancha uzoq kechdi. Bu orada Konstantin vafot etib, kitob holiga keltirilgan manbalar tasdiqlanmasdan qolib ketdi. Faqat 419-yilga kelib, xristianlik tarixi yoritilgan Yangi Ahd Karfagen yig'inida tasdiqlandi Xristianlar tomonidan "Yangi Ahd"ga kiruvchi bu kitoblarning havoriylardan yetib kelganligiga va to'g'ri ekanligiga ishoniladi. Shuning bilan birga Injillarning Iso (a.s) ning asari emasligi, keyinchalik va ehtiyojga ko'ra yozilganligi, Iso (a.s) fikr va tushunchalaridan uzoqlashilganligini aytuvchilar ham bo'lgan. Bundan tashqari, Injillarda Iso (a.s) aytganlarining barchasi ham joy olmaganidek, Iso (a.s) ga oid bo'lmagan ba'zi fikrlarning joy olganligini e'tirof etuvchi xristianlar va xatto xristian din olimlari bor. Hozirgi kunimizda Injillarning, Qur'oni karim kabi emas, balki hadislar kabi tushinilishi kerakligini aytgan xristian din odamlari va yozuvchilarni ham ko'rish mumkin. Abu Fath Muhammad ibn Abdulkarim ibn Abu Bakr Ahmad Shahrisoniyning bildirishicha, aslida Iso (a.s) ga nozil qilingan Injillar shariat hukmlarini o'z ichiga olmagan. Ularda halol va harom ham ko'rsatilmagan. Unda faqatgina ramziy ma'no va matallar, va'z va tanbehlar bo'lgan. Shuning uchun ham yahudiylar Iso (a.s) ga iymon keltirishmagan. Uni Muso (a.s) shiariati va Tavrotga ergashishi shart, degan da'voni qilishgan.

Injil so'zi - mujda, bashorat va xushxabar degan ma'nolarni bildiradi. Injillar xristian muqaddas kitobining (yunoncha Biblia: kitob) bir bo'limi bo'lmish Yangi Ahddan joy oladi. To'rt Injil; Matto, Mark, Luka va Yuhanno Injillaridir. Bir muncha ziddiyatlarning mavjud bo'lishiga qaramasdan ilk uch Injilda o'xshashliklar mavjud bo'lganligi uchun ularga "Sinoptik Injillar" deyiladi. Sinoptik Injillarning 60-85-yillar atrofida yozilganligi (kitob shaklida shakllanganligi) taxmin qilinadi.

To'rtinchisi bo'lmish Yuxanno Injili esa 100-yillardan keyin yozilgan bo'lib, ilk uch Injilning sharhlarini o'z ichiga oladi. Matn tadqiqotlari natijasida bir qancha mutaxassislar fikriga ko'ra, ilk Injil Mark Injili ekanligi xulosasiga borilgan. Matto keyinroq yozilgan. Luka Injili esa ilk ikki Injilga tayanadi. Lekin uch Injilning ham qo'lga kiritilmagan, oromiy tilda bo'lmagan bir Injilga asoslanganligi tarixchilar tomonidan e'tirof etilgan. Iso (a.s) ning mil. avv. 6 yoki 4-yilda tug'ilganligi, haq dinga da'vatining boshlanishi 30 yosh va xochga mixlanish voqeasining 33 yoshda ekanliklarida bo'lib o'tganligi nazarda tutilsa, mavjud eng eski Injilning undan eng kamida 30 yil keyin yozilganligi aniqlashadi. Iso (a.s) shogirdlari orasida o'qish-yozishni biluvchilar kam bo'lgan. Injillarda keltirilgan ma'lumotlar, og'izdan-og'izga naql qilingan rivoyatlar shaklida edi.

Muhammad Izzat at-Tahtoviy o'zining "al-Mizan fiy Muqoranatil Adyon" nomli kitobida bu mavzuga doir ushbu fikrlarni aytadi: "Injillarning ko'payib ketishi va ularning buzilishiga sabab, Iso (a.s)ning so'zlari va da'vatlari og'zaki tarzda bo'lganligidir. O'z davrida Injillar biron bir kitob shaklida yozib, tartibga keltirilmagan. Buning ustiga Iso (a.s) da'vatlari Falastindagi Nosira shahrida, ba'zi o'qish va yozishdan uzoq, Bani Isroilning baliqchilar to'dasi orasida kechgan. Ular orasida johillik juda ham avjida bo'lgan. Bunga qo'shimcha tarzda yana shuni ham aytish kerakki, yahudiy xalqi uni yolg'onchiga chiqarib, risolati va payg'ambarligini inkor qilish bilan birga, o'ldirish uchun ham reja tuzib turishgan edi.

Xristian ta'limotiga ko'ra, Iso (a.s.)ga suiqasd uyushtirilganidan keyin uning havoriylari o'zlaridagi mavjud ma'lumotlarni tahrir qilishga kirishgan va uni Iso (a.s.)dan yetib kelgan

haqiqiy Injil sifatida da'vo qilib chiqa boshlashgan. Shu tariqa ular orasida munozara va kelishmovchiliklar avj olib ketgan. Ulardan har biri o'z atrofiga avom tabaqadan tarafdorlar to'plashgan. Lekin ular orasidagi keskinlik va ixtiloflar natijasida aqidalariga ham ba'zi bir buzuvchiliklar va botil e'tiqodlar kirib bo'lgan edi.

Asta-sekin ulardagi e'tiqod va amallarda shirk va butparastlik o'z aksini namoyon qila boshlagan. Mana shu ixtiloflar sabab bo'lib, ular orasida juda ko'plab qonlar to'kilgan va bu holat milodiy IV asrgacha davom etgan. Iso (a.s)ga nisbat beriluvchi kitoblar soni yetmishga yoki yuzga yetgan. Ularning yuztadan oshganligini ta'kidlaganlar ham bo'lgan. Buning natijasida yakxudolikka e'tiqod qiluvchilar bilan birga (dualist) ikkixudolik va (taslis) uchxudolik e'tiqodlari ham yuzga kelgan".

Bundan tashqari cherkov Injil matnlariga qo'shimcha tarzda Pavel, Pyotr, Yuhanno, Ya'qub va Yahudoning maktublarini, Payg'ambarlarning ishlari (tax. Lukaning) va (Yuhanning vahiysi) vaxiy kitoblarini ham to'g'ri deb bilib, hammasini ham Yangi Ahd tarkibiga kiritgan.

Mister Arser Findley o'zining "al-Kavnul Manshur" kitobida Injillarning hech qanday tarixiy mohiyati yo'qligini va ularning keyinchalik kimlardir tomonidan yozilganligini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, Injillar quyidagi davrlarda qog'ozga tushirilgan: "Matto Injili milodiy 100-yillar atrofida,

Mark Injili 70-yillar atrofida, Luka Injili 80- va 95-yillar orasida, Yuhanno Injili 110-yillar atrofida yozilgan. Ulardan oxirgisining tarixiy muhim voqea-hodisalarni tasdiqlashda yoki ma'lumot olishda hech qanday qiymati yo'qligi aniq. Undagi barcha ma'no-mazmunda kotibning xayol va fikrlari keng o'rin olgan" Cherkovning sahih emas deb bilib Yangi Ahdga qo'shmagan Injillar va yozuvlar orasida Ebionit (Ayyubiy) lar va Barnaba Injillari mashhurdir. Bu Injillarda; hozirda xristianlardagi mavjud Injillarga zid o'laroq, Allohning birligi, Iso (a.s) ning Allohning quli va rasuli ekanligi, iloh emasligi, xochga mixlanganning u emasligi va Iso (a.s) dan keyin bir payg'ambar kelishi kabilar ma'lum qilingan. Ko'rib turganingizdek, bu yerda keltirilgan ma'lumotlar Qur'oni karimdagilarga to'la mos keladi.

"Yangi Ahd" tarkibiga kiritilgan kitoblar quyidagilar:

Matto bayon etgan muqaddas xushxabar (Matto Injili). Bu Injil eng qadimgi Injillardan hisoblanadi. U Iso (a.s) dan 4 yil keyin ibroniy-yahudiy tilida yozilgan. Ammo o'sha asl nusxa ham hozir mavjud emas. Hozirgisi ham uning tarjimasidir. Tarjimoni va qaysi tildan tarjima qilgani ham ma'lum emas. Buning ustiga eng asosiysi bu Injilning muallifi – Matto, Iso (a.s) ning havoriylaridan bo'lmagan. Mark bayon etgan muqaddas xushxabar (Mark Injili). Bu Injil, yunon tilida Iso (a.s) dan 23 yildan keyin yozilgani aniq. Ammo kim yozgani aniq emas. Ba'zi xristian olimlari uni Pyotr yozgan desa, boshqalari esa Pyotrning o'limidan so'ng Mark yozgan, deydi.

Luka bayon etgan muqaddas xushxabar (Luka Injili). Bu Injil Iso (a.s) dan 20 yildan keyin yozilgan. Luka U zotning emas, balki Polning shogirdi bo'lgan. Polning o'z ham Iso (a.s) ni shaxsan o'zi ko'rgan emas. Buning ustiga Pol yahudiy bo'lib, hiyla bilan xristianlikka kirib, ko'p buzg'unchiliklar qilgan.

Yuhanno bayon etgan xushxabar (Yuhanno Injili). Bu Injil Iso (a.s) dan 32 yil keyin yozilgan. Ba'zi xristian toifalari uni Iso (a.s) ning shogirdlaridan Yuhanno ibn Zabdiy yozgan, deydi. 500 ta taniqli xristian olimlari ishtirokida yozilgan Britaniya ensiklopediyasi bu kitobni "qalbaki kitob" deb e'tirof etgan.

Kitobni mazmun jihatdan uch qismga bo'lsa bo'ladi:

- 1) dunyoda yovuz kuchlar mavjud. Iso (a.s) ning izdoshlari imon yo'lida azob chekislari va hatto jonidan mahrum bo'lishlari mumkin.
- 2) Iso (a.s) Rabbiydir. U Xudoga qarshi bo'lgan hamma odamlarni va kuchlarni yengadi.
- 3) Xudoga oxirigacha sodiq qolgan odamlar uchun Iso (a.s) mukofotlar tayyorlab qo'ygan. Ayniqsa, Xudoni o'z jonidan ham ortiq ko'rganlarni U yuksak darajada taqdirlaydi. Kitob 22 bobdan iborat.

Bibliyaning tarkibiga kiritilmagan bo'lsada, lekin xristianlik ta'limotining mohiyatini ochib berishda muhim hisoblanuvchi kitoblar mavjud. Ulardan biri sifatida Barnaba Injili va Ayyubiylar Injilini misol qilib keltirsak bo'ladi. Barnaba Injili (Barnabas). Bu Injil, Injil nusxalari ichida asliga eng yaqin bo'lgani, deb hisoblanadi. O'n ikki havoriydan birimi yoki yo'qligi ixtilofli bo'lgan Barnaba, ayni paytda asli Qibrisli bir yahudiy oilada dunyoga kelgan. Asl ismi Yusuf (Joseph) dir. Barnaba esa, unga "tasalli topgan" ma'nosidagi keyinchalik berilgan bir laqabdir.

n:

Barnaba Injilining inglizcha tarjima qilingan qo'lyozmasi, Papa Sekstus (Sextus, 1589-1590) da mavjud bo'lgan. Sekstus, Injildan keng miqyosda foydalanuvchi Erenyusning yozuvlarini o'qiganidan keyin Injil bilan yaqindan qiziquvchi Fra Marino bilan o'rtoq bo'lgan. Bir kuni Marino, Sekstusni ko'rgani borgan. Ular birgalikda o'tirib tushlik qilishgan. Tushlikdan keyin Papa uyquga ketgan. Rohib Marino, Papaning shaxsiy kutubxonasidagi kitoblarni ko'zdan kechira boshlagan va Barnaba Injilining italyanacha qo'lyozmasini olgan va uni kiyimining ichiga yashirib, u yerdan olib chiqib ketgan va Vatikanga kelgan. Bu qo'lyozma keyinchalik, Amsterdamda katta bir shuxrat va obro'ga ega, hayoti davomida bu asarga alohida e'tibor bilan qaraganligi ma'lum bir shaxsga yetib borgunicha qo'lma-qo'l bo'lib yurgan. Uning o'limidan keyin esa Prusiya qiroli vakili J. E. Kramer (J. E. Kramer) ning qo'lga o'tgan. 1713-yilda Kramer bu qo'lyozmani, kitob mutaxassisi, mashhur Savoylik Shaxzoda Yugen (Yeugen) ga bergan. 1738-yilda, kutubxonasi bilan birga Venadagi Hofbibliothekga qo'chirib o'tilgan va hozir ham mazkur Injil o'sha yerda saqlanadi. Mustaqil cherkov tarixchilaridan e'tiborli bir kishi bo'lgan Toland (Toland), bu qo'lyozmani o'rganib chiqqan va o'limidan keyin 1747-yilda bosib chiqarilgan har xil tadqiqodlarida, unga nisbatan ham ba'zi bir ma'lumotlarni keltirib o'tgan. U bu Injil haqida shunday degan:

"Bu, go'yo bir muqaddas kitob mohiyatidadir"

Barnaba Injilining italyanacha qo'lyozmasi, Kanon (Canon) va Mister Raj (Mrs. Ragg) tomonidan ingliz tiliga tarjima qilingan va 1907-yilda Oksfort Universiteti matbaasida bosib chiqarilgan. Inglizcha tarjimaning barchasi bir zumda va sirli tarzda sotuvdan yo'qolgan. Bu tarjimaning faqatgina ikkitagina nusxasigina borligi ma'lum: biri Britaniya Davlat Muzeyi (British Museum) da, yana biri Vashington Kongress (Washington Kongre) kutubxonasida saqlanadi. Vashingtondagi kitobning bir mikrofilm nusxasi qo'lga kiritilgan va inglizcha tarjimaning yana bir nashri Pokistonda tarqalgan.

Barnaba injilining xristianlar tomonidan qabul qilinmasligining ko'pgina sabablari bor. Ulardan ba'zilari: mazkur kitobda keltirilgan hukmlarning o'z qo'llaridagi mavjud 4 Injilda uchramasligi bo'lsa, ikkinchisi: bu kitobning, asliga yaqin hukmlarni

tashiganligi uchun ham musulmonlar tomonidan qo'llab-quvvatlanishidir. Musulmonlar tomonidan kattagina qiziqish bildiriluvchi bu Injil, xristianlar tomonidan; "Musulmonlarning qo'li bilan yozilgan", deya baholanishiga "sazovor" bo'lgan. Ayyubiy (Ebionit)lar Injili. Bu Injil oromiy tilda yozilgan bo'lib, xristianlikda bir firqa bu Injilga e'tiqod qilgan. Bu Ayyubiylar firqasi uning quruvchisi Ayyubga nisbatan shunday nomlangan. Bu firqaga mansub bo'lganlar IV asr oxirigacha mavjud bo'lgan. Shundan keyin yo'q bo'lib ketgan. Bu Injil Muso (a.s) dan qolgan barcha shariat hukmlarini e'tirof etishi bilan hozirgilaridan ajralib turgan. Shuningdek u Barnaba Injiliga zid ravishda Iso (a.s) ni kutilgan Masih ekanligiga e'tiborni tortadi. Lekin uning ilohligini inkor qilib, faqatgina oddiy inson va payg'ambar ekanligini ta'kidlaydi. Unda Iso (a.s) haqida Islom manbalaridagi mavjud fikrlar bilan bir xillikni ko'rish mumkin.

Xulosa

Xristianlikning keng tarqalganligi foydadan tortib zararlargacha, badiiy ifoda va axloqiy ta'sirgacha, uning barqarorligini ta'kidlaydi. Rivojlanish va moslashishda davom etar ekan, uning chuqur e'tiqodlari va tarixiy merosi dinamik global kontekstda insoniy tajriba, ilhomlantiruvchi umid, axloqiy mulohaza va rahm-shafqatli voqealar hikoyasining ajralmas qismi bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jesus Prophet of Islam. Muhammad Atourrahim. Angliya. 1977. -B. 41-42.
2. Al-Mizan fiy Muqoranatul Adyon. Muhammad Izzat Tahtoviy. -Misr. 1984. -B.215.
3. Hristiyanlik Uzerine Konferanslar. Muhammad Abu Zahro. -Istanbul. 1978. -B. 105-107.
4. Mengliboyev, A. (2022). СУРХОН ВОХАСИДА ҚИЗИЛ АРМИЯ БОСҚИНИ ВА УНГА ҚАРШИ КУРАШНИНГ БОШЛАНИШИ. Adad Plyus.
5. Mengliboyev, A. (2022). ЖАНУБИ-ШАРҚИЙ БУХОРОДА СОВЕТ ҲОКИМИЯТИНИНГ ЎРНАТИЛИШИ ВА УНГА ҚАРШИ КУРАШ (СУРХОН ВОҲАСИ МИСОЛИДА, 1920-1930 ЎИЛЛАР). Scienceweb academic papers collection.
6. Mengliboyev, A. (2021). СУРХОН ВОХАСИДА МИЛЛИЙ ОЗОДЛИК ҲАРАКАТ П НАТИЖАЛАРИ ВА ОҚИБАТЛАРИ.